

УДК 341.231.14

Зубко Анна –

*студентка 9 групи 1 курсу магістратури
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого*

Anna O. Zubko –

1st year Master's student

*Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Ткачук Катерина –

студентка 2 групи, 1 курсу магістратури

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Kateryna R. Tkachuk –

1st year Master's student

*Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Реалізація права на повагу до людської гідності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Авторами розглянуто та проаналізовано поняття «людської гідності» та «гідності людини». Було детально вивчено джерела міжнародного права, двосторонні та багатосторонні міжнародні договори, що передбачають гарантування забезпечення цього права. Особливу увагу приділено розгляду права на людську гідність в аспекті тлумаченні статті 3 Європейської конвенцією з прав людини. Особливий наголос зроблено на забезпеченні та реалізації цього права в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Ключові слова: *Європейський суд з прав людини, міжнародне право захисту прав людини, виконавче право, право на честь та гідність, право на не бути підданому катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, судова практика, виконання покарань.*

Авторами рассмотрены и проанализированы понятия «человеческого достоинства» и «достоинства человека». Было детально изучено источники международного права, двусторонние и многосторонние международные договоры, предусматривающие обеспечение реализации этого права. Особое внимание уделяется рассмотрению права на человеческое достоинство в аспекте толковании статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Особый акцент сделан на обеспечении и реализации этого права в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Ключевые слова: *Европейский суд по правам человека, международное право прав человека, исполнительное право, право на честь и достоинство, право не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, судебная практика, исполнение наказаний.*

A.O. Zubko, K.R. Tkachuk Realization of the Right to Respect for Human Dignity in Penalties and Prisons

The authors of this scientific article consider and analyze the concepts of “human dignity” and “dignity human”. Sources of international law, bilateral and multilateral international treaties guaranteeing the provision of this right were studied in detail, such as: the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, inhuman or degrading treatment or punishment. It is noted that there is no legal definition of “human dignity” in national law and international law. Particular attention is paid to the consideration of the right to human dignity in the interpretation of Article 3 of the European Convention on Human Rights to ensure the

right not to be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment. The elements and features of this right are revealed. Particular emphasis is placed on ensuring and exercising this right in penitentiaries and remand centers. Since the states have an “old impersonal system” that needs to be renewed and reformed. This problem is especially relevant for Ukraine, which, although according to the Constitution, is a legal, social, democratic state, whose activities are aimed at ensuring the realization of human and civil rights. However, it does not sufficiently ensure the right guaranteed by Article 3. This is evidenced by the negative statistics of Ukrainians' appeals to the European Court of Human Rights for protection and renewal of their rights. The article considered key cases that are important for Ukraine, which has undertaken to comply with the decisions of the European Court of Human Rights. The results of the work correspond to the goal of scientific research and are a comprehensive completed research material.

Keywords: *the European Court of Human Rights, international law to the right of right people, executive law, the right to honor and dignity, the right not to be given to torture or unhuman to this, which would belittle dignity, cause anyway, forgiveness, to the end of the legal proceedings.*

Постановка проблеми. Питання порушення права особи на повагу до її гідності є одним із фундаментальних, а тому потребує особливого захисту з боку держави. Найбільше це стосується осіб, що перебувають під контролем державних органів – в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На монографічному рівні такі науковці, як Автухов К.А, Гель А.П., Романов М.В., Човган В.О., Яковець І.С. та деякі інші, досліджували питання дотримання прав людини у пенітенціарній системі України. Також праці окремих науковців присвячені дослідженню загальних питань щодо визначення гідності в системі прав людини, наприклад, Дучак Б.Л., Продан Т.П., Кучинської О.П. та інших. Проте питання реалізації права на повагу до людської гідності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах не досліджувалося на комплексному рівні.

Невирішені раніше проблеми. Романов М.В. наголошує, що вітчизняна в'язнична концепція робить засудженого/підозрюваного особою «поза суспільством», особою, яку необхідно покарати та виправити за допомогою безособистісної системи, яка не враховує, що має справу з людиною та не націлена на повагу [1, с. 248].

Актуальність роботи полягає в дослідженні існуючих проблем виконання покарань, пов'язаних із обмеженням та позбавленням волі, а також застосування до осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в аспекті поваги до людської гідності; та систематизація шляхів вирішення означених проблем.

Метою статті є дослідження положень міжнародно-правових актів та рішень міжнародних судових установ, що стосуються забезпечення гендерної рівності в європейському регіоні.

дних судових установ, що стосуються забезпечення гендерної рівності в європейському регіоні.

Виклад основного матеріалу. Вперше про право на повагу до людської гідності було наголошено у статті 1 Загальній декларації прав людини ще в 1948 році [2]. В подальшому уточнення змісту такого права знайшло своє відображення в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права в 1966 році у статті 7 та ч.1 ст.10.[3], стаття 3 Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод[4]. Спеціальним актом, що детально регламентує право на повагу до людської гідності є прийнята у 1984 році Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання [5].

Перелічені акти є частиною національного законодавства України, відповідно до положень статті 9 Конституції України [6] та статті 19 Закону України «Про міжнародні договори» [7]. Відповідно до статті 3 Конституції України – людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до ч.2 статті 19 Основного Закону всі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [6]. Враховуючи наведене, право на повагу до людської гідності має бути одним з керівних принципів при здійсненні державними органами реалізації наданих їм повноважень відповідно до вимог чинного законодавства.

Чинне законодавство не містить легального визначення терміну «людська гідність».

У преамбулі міжнародного пакту про громадянські та політичні права вказано, що права, які в ньому вміщені, «походять від гідності, яка притаманна людській особистості», тобто нібито весь зміст прав полягає в захисті та утвердженні людської гідності. У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права зафіксовано дещо подібне, хоча обидві конвенції проголошують, що «визнання властивих людині гідності та рівності й невід’ємних прав усіх членів людської общини є основою свободи, справедливості й миру у всьому світі», ніби ці два принципи скоординовано: це враження посилюється ст. 1 Загальної декларації прав людини: «Всі людські істоти народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах».

Отже, гідність варто розглядати як елемент законодавчих дефініцій, що формулюються для досягнення конкретних цілей відповідного міжнародного правового акту. Наприклад, Конвенція ООН Про запобігання злочину апартеїду і покарання за нього визначає поняття «злочин апартеїду» як посягання на свободу чи гідність.

Також гідність розглядається як стандарт, якому суперечить явище, що засуджується відповідним міжнародним правовим актом. Це можуть бути, наприклад, голод, релігійна неповага, дискримінація жінок, расова дискримінація, тортури, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання [8, с. 73-74].

В наукових колах нема єдиного підходу до визначення людської гідності. Наприклад А. Церковна та П. Рабінович підтримують думку, що гідність – це найвища соціальна цінність, достоїнство людини (її самоцінність), яка свідчить в об’єктивному аспекті про значущість людини для суспільства з погляду її моральних, духовних, фізичних (природних) якостей, тобто значущість індивіда як людини, як представника людства, не зважаючи на належність до тієї чи іншої соціальної спільноти, групи й становища в суспільстві, а в суб’єктивному аспекті – про особистісну значущість для самої особи її моральних, духовних, фізичних (природних) якостей [9, с. 42-43], [10, с. 18].

Інші ототожнюють поняття «людської гідності» та «гідності людини». П. Кравченко розмежує ці два поняття, вказуючи на те, що «гідність людини» розглядається у зв’язку з конкретною особистістю, групою людей, а

«людська гідність» як етична категорія означає уявлення про особистість [11].

взагалі як ознаку й властивість, що відрізняє людину від інших біологічних істот, виділяє у структурі цих якостей соціальне як неповторне

Тому Україна вважаючи себе правовою, соціальною державою повинна будуватись на верховенстві права з огляду на ідею людської гідності, бо саме держава існує для людини, а не навпаки.

За офіційною статистикою, розміщеною на сайті Європейського суду з прав людини, за період з 1959 по 2020 рік було розглянуто близько 400 заяв щодо порушення ст. 3 Конвенції проти України [12]. Типовим є порушення положень ст. 3 Конвенції представниками правоохоронних органів в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах.

В ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) закріплено, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню [4].

Розкриваючи зміст поняття закріпленого статтею 3 ЄКПЛ, варто вказати на три складові такого права. Це нелюдське поводження – умисне спричинення потерпілому сильних моральних і/або фізичних страждань протягом тривалого часу; таке, що принижує гідність – поводження, яке таким образливим чином умисно принижує гідність людини, що почуття страху, страждання і неповноцінності, які виникають у неї, ведуть до зламу її моральності і фізичної стійкості; катування – це такий прояв нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, який здійснюється з метою отримання певної інформації у потерпілого і завдає йому таке сильне моральне і/або фізичне страждання, що і самим потерпілим, і суспільством сприймається як особливе тавро ганьби [13, с. 121].

При прийнятті рішення чи було порушено право особи на людську гідність та недоторканність, чи таке погане поводження підпадає під сферу дії статті 3, Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) встановлює чи було досягнуто мінімальний поріг жорстокості.

Рішення ЄСПЛ «Буд проти Бельгії» від 28.09.2015 р. за обставинами справи поліцейський дав ляпаса двом чоловікам. Вирішуючи

справу по суті ЄСПЛ дійшов до висновку, що визначаючи чи був перевищений поріг жорстокості, важливим є встановлення таких обставин: тривалість поведження, його фізичні або психологічні наслідки, вік, стать та стан здоров'я потерпілого. Погане поведження, яке досягає такого мінімального ступеню жорстокості, як правило, включає фактичні тілесні ушкодження або ж інтенсивне фізичне чи психічне страждання.

Але навіть за відсутності цих ознак, у разі коли поведження принижує або ображає людину, виявляючи неповагу до людської гідності або принижуючи її, або коли воно викликає почуття страху, занепокоєння або неповноцінності, що здатне зламати психічний та фізичний спротив людини, воно може вважатися таким, що принижує гідність і теж підпадати під заборону, встановлену у статті 3 [14].

Також, важливим рішенням до якого прийшов ЄСПЛ в справі «Рибіч проти Австрії», встановлено, що навіть якщо національне розслідування відбулось і кримінальне провадження вже було розглянуто і закрито це не звільняє державу від виконання позитивних зобов'язань згідно зі статтею 3 ЄКПЛ [15].

Доведення порушення статті 3 повинно складатись із сукупності чинників це – можуть бути як сукупність ознак чи неспростованих презумпцій, які будуть мати вагоме доказове значення.

Показовим для України є рішення ЄСПЛ «Сукачев проти України» від 30 січня 2020 року, що є пілотним рішенням.

Роль процедури пілотного рішення полягає в тому, що держава-відповідач повинна вирішити велику кількість індивідуальних справ, які вказують на існуючу прогалину в системі національного законодавства. Проблема полягає в поганих умовах тримання під вартою, що є досі невирішеною, більш того Суд зобов'язав забезпечити доступні та ефективні, належні умови утримання протягом 18 місяців від дати прийняття рішення.

Судом встановлено, що в Україні систематично порушується правила утримання осіб в місцях позбавлення волі. Перш за все проблеми пов'язані з матеріальними умовами ув'язнення.

На порушення цих умов вказував і заявник: це мала площа житлового простору для

п'яти осіб – 2,6 кв.м., вогкі невентильовані камери, відсутність належного туалетного приладдя, досить короткий час прогулянки на свіжому повітрі – лише 1 година, а також постійне освітлення, що заважало спати з 22 години ночі до 6 ранку, постійний нагляд конвою, навіть під час ходіння до туалету, присутністю комах та плісняви у камерах та неналежні санітарно-гігієнічні умови. Все це було прийнято ЄСПЛ «як доказ, що визнається поза розумним сумнівом» в аспекті порушення права на дотримання людської честі та гідності.

Суд прийшов до висновку, що державою було порушено статтю 3 ЄКПЛ і наголосив на наявності таких проблем і в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах України, із зазначенням шляхів подолання:

- переповненість (вирішення полягає в зменшенні кількості утримуваних осіб шляхом частішого використання заходівне пов'язаних з триманням під вартою, і шляхом мінімізації використання попереднього ув'язнення);
- надмірна тривалість такого утримання;
- недостатньо якісні матеріальні умови утримання (належні фінансові ресурси, а також ефективне використання цих коштів [16].

Варто звернути увагу, що в попередніх рішеннях Суд також неодноразово звертав увагу на неналежні умови тримання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах України. Так, наприклад, у рішенні «Знайкін проти України» від 07 жовтня 2010 року Суд визнав такими, що принижують людську гідність матеріально-побутові умови, за яких в окремих камерах було відсутнє розмежування між простором камери та туалетом, внаслідок чого особі не було забезпечено усамітнення під час його користування; недостатня мебльованість та вентиляційність приміщення, слабке освітлення та відсутність доступу денного світла, відсутність вікон в камері. Також Суд визнав як таке, що принижує людську гідність, розклад заявника під час його перебування в ізоляторі тимчасового тримання: так, особі надавалася прогулянка, тривалістю до 1 години, але решту часу особу тримали у камері та забороняли будь-яку діяльність поза камерою [17].

Висновки. Отже, варто звернути увагу, що гідність притаманна будь-якій людині, це є її

природним та невід’ємним правом. Таким чином у разі позбавлення людини свободи, в незалежності від законності підстав такого позбавлення, щодо неї має зберігатися таке ставлення, що не порушуватиме її людську гідність. Так, на жаль, на сьогоднішній день умови тримання в установах виконання покарань, пов’язаних з обмеженням та позбавленням волі, а також ізоляторах тимчасового тримання в Україні систематично визнаються такими, що принижують людську гідність. Якщо ЄСПЛ більшою мірою

констатує порушення ст. 3 Конвенції в частині поведіння, що принижує людську гідність, щодо інших держав Європи з огляду на ставлення до затриманих чи засуджених, то в Україні, в першу чергу, потребують вдосконалення саме матеріально-побутові умови; тобто наша держава ще не належним чином забезпечила мінімальні потреби людини в матеріальному плані.

Список використаних джерел:

1. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків: Права людини, 2015. 256 с.
2. Загальна декларація прав людини (рос/укр): Декларація Орг. Об’єдн. Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 26.04.2021).
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Пакт Орг. Об’єдн. Націй від 16.12.1966 р.: станом на 19 жовт. 1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 26.04.2021).
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р.: станом на 2 жовт. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 26.04.2021).
5. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведіння і покарання: Конвенція Орг. Об’єдн. Націй від 10.12.1984 р.: станом на 13 листоп. 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (дата звернення: 26.04.2021).
6. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 26.04.2021).
7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV: станом на 11 квіт. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15> (дата звернення: 26.04.2021).
8. Зубко А. О. Гідність: основа прав людини чи їх складова? *Філософія і право*: тези доп. XIII Міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів (24 трав. 2017 р.), м. Харків, 24 трав. 2017 р. Харків, 2017. С. 73–74.
9. Рабінович П. М. Право людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). Харків: Право, 1997. 64 с.
10. Церковна А. О. Гідність і честь у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 20 с.
11. Violations by Article and by State. Hudoc. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2020_ENG.pdf (date of access: 26.04.2021).
12. Кравченко П. А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка. 2003. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf>.
13. Сердюк О. В., Щокін Ю. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. Харків: Право, 2017. 374 с.
14. Справа «Буді проти Бельгії» (Заява № 23380/09): Рішення Європ. суду з прав людини від 28 вересня 2015 року. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Bouyid%20v.%20Belgium%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-163019%22%5D%7D> (дата звернення: 26.04.2021).

15. Рибич (Ribitsch) против Австрии Судебное решение от 4 декабря 1995 г. Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика. URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/2461491/2461491.htm> (дата звернення: 26.04.2021).

16. Справа «Сукачов проти України» (Заява № 14057/17): Рішення Європ. суду з прав людини від 30 січня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f12#Text (дата звернення: 26.04.2021).

Справа «Знайкін проти України» (Заява № 37538/05): Рішення Європ. суду з прав людини від 7 жовтня 2010 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_875#Text (дата звернення: 26.04.2021).

References:

1. Romanov M. V. Konspekt leksii z kryminalno-vykonavchoho prava. Kharkiv: Prava liudyny, 2015. 256 s.

2. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ros/ukr): Deklaratsiia Orh. Obiedn. Natsii vid 10.12.1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (data zvernennia: 26.04.2021).

3. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava: Pakt Orh. Obiedn. Natsii vid 16.12.1966 r.: stanom na 19 zhovt. 1973 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (data zvernennia: 26.04.2021).

4. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiiia Rady Yevropy vid 04.11.1950 r.: stanom na 2 zhovt. 2013 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (data zvernennia: 26.04.2021).

5. Konventsiiia proty katuvan ta inshykh zhorstokyykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia: Konventsiiia Orh. Obiedn. Natsii vid 10.12.1984 r.: stanom na 13 lystop. 1998 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (data zvernennia: 26.04.2021).

6. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR: stanom na 1 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (data zvernennia: 26.04.2021).

7. Pro mizhnarodni dohovory Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 29.06.2004 r. № 1906-IV: stanom na 11 kvit. 2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15> (data zvernennia: 26.04.2021).

8. Zubko A. O. Hidnist: osnova prav liudyny chy yikh skladova? *Filosofiiia i pravo: tezy dop. XIII Mizhnar. nauk. konf. aspirantiv ta studentiv* (24 trav. 2017 r.), m. Kharkiv, 24 trav. 2017 r. Kharkiv, 2017. S. 73–74.

9. Rabinovych P. M. Pravo liudyny i hromadianyna u Konstytutsii Ukrainy (do interpretatsii vykhidnykh konstytutsiinykh polozhen). Kharkiv: Pravo, 1997. 64 s.

10. Tserkovna A. O. Hidnist i chest u tsyvilnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2003. 20 s.

11. Violations by Article and by State. Hudoc. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2020_ENG.pdf (date of access: 26.04.2021).

12. Kravchenko P. A. Hidnist liudyny yak tsinnisnyi pryntsyp yii sotsialnoho buttia. Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni VH Korolenka. 2003. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf>.

13. Serdiuk O. V., Shchokin Yu. V., Yakoviuk I. V. Teoriiia ta praktyka zastosuvannia Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: kompendium. Kharkiv: Pravo, 2017. 374 s.

14. Sправа “Buid proty Belhii” (Zaiava № 23380/09): Rishennia Yevrop. sudu z prav liudyny vid 28 veresnia 2015 roku. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Bouyid%20v.%20Belgium%22%5D%22%22%7B%22GRANDCHAMBER%22%22%22%7B%22CHAMBER%22%22%22%7B%22itemid%22:%5B%22001-163019%22%5D%22%7D%7D](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Bouyid%20v.%20Belgium%22%5D%22%22%7B%22GRANDCHAMBER%22%22%22%22%7B%22CHAMBER%22%22%22%7B%22itemid%22:%5B%22001-163019%22%5D%22%7D%7D) (data zvernennia: 26.04.2021).

15. Rybych (Ribitsch) protiv Avstryy Sudebnoe reshenye ot 4 dekabria 1995 h. Evropeiskaia konventsiiia o zashchite prav cheloveka: pravo y praktyka. URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/2461491/2461491.htm> (data zvernennia: 26.04.2021).

16. Sprava “Sukachov proty Ukrainy” (Zaiava № 14057/17): Rishennia Yevrop. sudu z prav liudyny vid 30 sichnia 2020 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f12#Text (data zvernennia: 26.04.2021).

17. Sprava “Znaikin proty Ukrainy” (Zaiava № 37538/05): Rishennia Yevrop. sudu z prav liudyny vid 7 zhovtnia 2010 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_875#Text (data zvernennia: 26.04.2021).